

Opiniile etnopolitice ale lui Grigory Starîi (Borisov)

Dr. Oleg GALUȘCENCO,
Institutul Patrimoniului Cultural

Grigory Borisov (pseudonim Starîi) s-a născut în județul Bender din Basarabia pe 9 decembrie 1880 la stația de cale ferată Kulmanskaya. Nașterea a fost documentată în satul Bosieni, județul Chișinău, de unde era mama lui – moldoveancă. Tatăl – rus, a lucrat la calea ferată. Băiatul a fost obligat să lucreze de la vârsta de șapte ani. Iarna a studiat la școala populară. Apoi a absolvit școala profesională și a primit profesia de dulgher. În 1897–1904 a lucrat în atelierele feroviare din Kiev.

Din 1900, G. Starîi a luat parte la mișcarea revoluționară din Rusia. În 1904 a fost închis pentru prima dată timp de nouă luni pentru activități revoluționare. Devine un revoluționar profesionist. Pentru participarea la această activitate, el este arestat în mod repetat de poliție și ispășește pedepse în diferite închisori ale Rusiei țariste. În 1910, G. Starîi a fost exilat la Bender. Aici lucrează în ateliere feroviare. Stabilește contacte cu un grup de social-democrați ai orașului și era sub supravegherea poliției. G. Starîi a luptat în Războiul Civil, în sudul Rusiei, de partea regimului sovietic. În 1921–1923 a studiat la Moscova la Universitatea Comunistă Sverdlov. Mai târziu s-a întors la Odessa. În 1924 a fost numit președinte al Comitetului revoluționar provizoriu al RASS Moldovenești. Apoi a fost ales președinte al Comitetului Central Executiv al RASSM. În 1926–1928 și 1932–1937 a lucrat ca președinte al Consiliului Comisarilor Poporului. G. Starîi a fost împușcat în 1937 și reabilitat în 1955.

G. Starîi a adus o mare contribuție la crearea și dezvoltarea RASS Moldovenești. Contemporanii i-au apreciat poziția cu privire la problema „moldoveni sau români” ca fiind ambivalentă. G. Starîi a negat acuzațiile de opoziție împotriva moldovenizării: „Este greșit că sunt împotriva moldovenizării. Eu iau în calcul doar dificultățile, iar acest lucru este luat ca rezistență”.